

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (PISF) NO CARIRI CEARENSE: A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL DO COMPLEXO ANAUÁ

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL RÍO SÃO FRANCISCO (PISF) EN CARIRI CEARENSE: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL DEL COMPLEJO DE ANAUÁ

SÃO FRANCISCO RIVER INTEGRATION PROJECT (PISF) IN CARIRI CEARENSE: IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED RURAL WATER SUPPLY SYSTEM OF THE ANAUÁ COMPLEX

Abimaél Lucas¹, Klisman Benício², Natanael Macário³ e Sheila Darling⁴.

¹Pós-graduado, IFSertãoPE, Salgueiro/PE, Brasil, abimaellucas1@gmail.com, 0009-0009-8301-0733;

²Pós-graduado, Unyleya, Brasília/DF, Brasil, kmbenicio@gmail.com, nº de ORCID;

³Pós-graduado, IFSertãoPE, Salgueiro/PE, Brasil, natanael.macario123@gmail.com, nº de ORCID;

⁴Pós-graduada, UNIVASF, Petrolina/CE, Brasil, sdarlinggg@hotmail.com, nº de ORCID.

Eixo Temático 02 – Saneamento estruturante: gestão e políticas públicas
Viabilidade econômica de sistemas de saneamento rural.

*Eje Temático 02 – Saneamiento estructural: gestión y políticas públicas
Viabilidad económica de los sistemas de saneamiento rural.*

*Thematic Axis 02 – Structural sanitation: management and public policies
Economic viability of rural sanitation systems.*

RESUMO

No âmbito do Nordeste brasileiro, a convivência na zona rural ainda é caracterizada pelo baixo índice de escolarização, pela distribuição de renda desigual, pela dependência à políticas assistencialistas e pela escassez hídrica. Nesta perspectiva, a implementação de políticas públicas voltadas para a garantia da segurança hídrica que promovam ambientes saudáveis à convivência e equidade de oportunidades socioeconômicas tende a evidenciar a relevância que a zona rural também detém na composição territorial brasileira através de ações que promovam a manutenção acessível, adequada e viável das infraestruturas de distribuição de água. Assim, a pesquisa objetiva a avaliação dos impactos da implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Complexo Anauá, no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco no Cariri cearense. Através da execução de um estudo de caso constituído por pesquisas bibliográficas e visitas técnicas *in loco*, constatou-se que a implantação do Complexo Anauá contribuiu para melhorar a qualidade de vida e a saúde da população beneficiada, embora os custos de operação continuem representando entraves à sustentabilidade das políticas públicas voltadas ao abastecimento de água rural.

Palavras-chave: Saneamento rural, Água, PISF, Gestão sustentável

RESÚMEN

En el nordeste brasileño, la vida rural aún se caracteriza por el bajo nivel educativo, la distribución desigual del ingreso, la dependencia de políticas de bienestar y la escasez de agua. Desde esta perspectiva, la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad hídrica y promover entornos saludables para la convivencia y la igualdad de oportunidades socioeconómicas tiende a destacar la importancia que también tienen las áreas rurales en la composición territorial de Brasil mediante acciones que promueven el mantenimiento accesible, adecuado y viable de la infraestructura de distribución de agua. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo evaluar los impactos de la implementación del sistema integrado de abastecimiento de agua del Complejo Anauá, en el ámbito del Proyecto de Integración del Río São Francisco en la región de Cariri, Ceará. A través de un estudio de caso que consiste en investigación bibliográfica y visitas técnicas in situ, se encontró que la implementación del Complejo Anauá contribuyó a mejorar la calidad de vida y la salud de la población beneficiada, aunque los costos operativos continúan representando obstáculos para la sostenibilidad de las políticas públicas dirigidas al abastecimiento de agua rural.

Palabras clave: Saneamiento rural, Agua, PISF, Gestión sostenible

ABSTRACT

In the Brazilian Northeast, rural life is still characterized by low educational attainment, unequal income distribution, dependence on welfare policies, and water scarcity. From this perspective, the implementation of public policies aimed at ensuring water security and promoting healthy environments for coexistence and equal socioeconomic opportunities tends to highlight the importance that rural areas also hold in Brazil's territorial composition through actions that promote the accessible, adequate, and viable maintenance of water distribution infrastructure. Thus, this research aims to evaluate the impacts of implementing the Anauá Complex integrated water supply system, within the scope of the São Francisco River Integration Project in the Cariri region of Ceará. Through a case study consisting of bibliographic research and on-site technical visits, it was found that the implementation of the Anauá Complex contributed to improving the quality of life and health of the benefited population, although operating costs continue to represent obstacles to the sustainability of public policies aimed at rural water supply.

Keywords: Rural sanitation, Water, PISF, Sustainable management

INTRODUÇÃO

Este tópico deve abordar de forma breve o contexto da experiência de estudo, descrevendo onde esta foi realizada, em qual período de tempo e com quais objetivos. Além disso, deve ser destacada também a importância desta experiência para a área temática na qual esta se insere.

A transformação econômica brasileira, provinda de ações desenvolvidas em meados de 1950, resultou em impactações que estabeleceram o cenário atual do desenvolvimento

nacional. Dando início ao movimento de hegemonia dos principais centros urbanos com o fortalecimento da urbanização e desenvolvimento da industrialização, este processo também oportunizou uma mudança cultural para o meio rural através da modernização gradual de atividades agropecuárias desenvolvidas em seu território e da implantação de políticas públicas voltadas para o aumento da qualidade de vida da população (NAVARRO, 2023).

Entretanto, observa-se que tamanha iniciativa ainda não foi capaz de enfrentar a totalidade de desafios que formam as dinâmicas territoriais do meio rural. No âmbito do Nordeste brasileiro, a convivência na zona rural ainda é caracterizada pelo baixo índice de escolarização, pela distribuição de renda desigual, pela dependência à políticas assistencialistas e pela escassez hídrica – sobretudo quando inserida a influência do clima semiárido (GALIZONI, 2021).

Uma preocupação rotineira na vida do sertanejo, a indisponibilidade hídrica é um fenômeno capaz de deturpar a aplicação da cidadania na zona rural. Por consequência da aplicação de políticas públicas desassociadas das realidades enfrentadas, na maioria dos casos ao se analisar a historicidade da temática, encontra-se um contexto abalado pelo acesso à água deficitário que precariza direitos relacionados à saúde básica e ao bem-estar coletivo, que também é passível de conflitos e lacunas para a atuação de corruptores (ALMEIDA, 2024).

Nesta perspectiva, a implementação de ações voltadas para a garantia da segurança hídrica que promovam ambientes saudáveis à convivência e equidade de oportunidades socioeconômicas tende a evidenciar a relevância que a zona rural também detém na composição territorial brasileira. Sendo esta uma das premissas do desenvolvimento do Projeto de Transposição do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF).

Além de executar obras a fim de perenizar cursos d'água em Estados como Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, este projeto desenvolve um subprograma para a execução de sistemas de abastecimento de água (SAA) em vista da impactação socioambiental causada pela própria execução da transposição. Visando, assim, a atenuação de vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais que desafiam a manutenção da sobrevivência da população rural através da disponibilidade de água de boa qualidade que se faz possível com a manutenção acessível, adequada e viável das infraestruturas de distribuição de água (BRASIL, 2005).

Isto posto, a pesquisa científica teve como proposta avaliar os impactos da

implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Complexo Anauá, localizado entre os municípios de Barro e Mauriti/CE, no âmbito das tecnologias utilizadas para a mitigação do custo financeiro previsto para a manutenção e operação contínua de abastecimento de água no contexto da execução do Projeto de Transposição do Rio São Francisco.

MATERIAIS E MÉTODOS

A região estudada está localizada entre os limites territoriais dos municípios de Barro e Mauriti, distantes 494 km da capital Fortaleza, fazendo divisa com o Estado da Paraíba e de Pernambuco e os municípios cearenses de Aurora, Brejo Santo e Milagres (BRASIL, 2023).

Este território é caracterizado pelo clima tropical quente semiárido, tendo uma pluviosidade média anual de 903,3 mm de modo que o período chuvoso se concentra entre fevereiro e abril e temperatura média varia entre 24° e 28° (CEARÁ, 2023).

Ademais, as tipologias de relevo predominantes são Chapada do Araripe e Depressões Sertanejas. Já os solos característicos desta área são do tipo Solos Aluviais, Areias Quartzosas Distróficas, Bruno não-Cálcico, Solos Litólicos, Vertissolo e Podzólico Vermelho Amarelo com vegetações das quais se destacam a a Floresta Caducifólia Espinhosa e Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial.

Quanto a hidrografia, os municípios de Barro e Mauriti/CE pertencem a bacia hidrográfica do Rio Salgado (CEARÁ, 2023).

Projetado para contemplar comunidades rurais dos municípios supracitados, o Sistema Integrado de Abastecimento de Água Complexo Anauá visou atender com água potável as seguintes localidades e o respectivo quantitativo de famílias (Tabela 01):

Tabela 1. Comunidades e número de famílias atendidas pelo Complexo Anauá.

Comunidades	Quantitativo de famílias atendidas (unid)
Anauá e Logradouro	717
Caldeirão Dantas e Beleza	105
Santo Antônio dos Posseiros	180
Cotó e Cabloco	66
Serra Verde	57
TOTAL	1.125

Fonte: Elaboração Própria, 2025.

A fim de compreender melhor os fatos e fenômenos que compõem o objeto desta pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico através da consulta de livros e

trabalhos científicos (artigos científicos, monografias, dissertações e teses) disponibilizados em plataformas nacionais e internacionais, como também por meio da pesquisa por documentos oficiais de esferas governamentais.

Foram considerados critérios relacionados às características que compõem o semiárido nordestino, bem como a sua influência na vida da população residente e no processo de abastecimento de água. Além disso, pesquisou-se acerca dos impactos ocasionados a partir da implementação de uma infraestrutura de abastecimento de água tratada, os mecanismos de gestão hídricas comumente empregados, a execução do Projeto de Transposição do Rio São Francisco no Nordeste e Ceará e os conceitos de sustentabilidade e resiliência atrelados ao abastecimento de água para a zona rural.

Este trabalho científico foi contemplado a partir da modalidade de pesquisa científica denominada de estudo de caso. Esta categoria metodológica pode ser caracterizada pela realização de uma análise aprofundada que parte de um evento específico que, geralmente, se delimita a partir de um parâmetro definido. Objetivando compreender a conjuntura complexa e as particularidades de um caso, o estudo de caso não busca a generalização imediata de resultados, permitindo a adaptabilidade do estudo a novas condições por meio do implemento de abordagens qualitativa ou quali quantitativa (VENTURA, 2007).

Quanto a sua abordagem, a pesquisa foi desenvolvida com o viés qualitativo. Focando no aprofundamento da compreensão de um fenômeno, a abordagem qualitativa busca a resposta de questões por meio de um pesquisador com conhecimento parcial e limitado, promovendo o alcance de novas informações. Tem como foco a subjetividade e as particularidades componentes de um fenômeno (GERHARDT, 2009).

Diante da execução do Sistema Integrado de Abastecimento de Água entre o intervalo de agosto de 2022 a agosto de 2024, foram realizadas visitas periódicas em cada localidade, no ínterim de sua implantação, com o intuito de conhecer as características geográficas locais, observar os impactos da execução de um sistema de abastecimento para a população atingida, e analisar a consequente repercussão do processo de gerenciamento operacional do sistema de abastecimento de água.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O abastecimento de água anterior a implementação do projeto de Complexo Anauá era formado por um mosaico de fontes. Dentre as comunidades citadas, as localidades rurais de Anauá, Beleza, Caldeirão Dantas, Logradouro e Santo Antônio dos Posseiros já possuíam

sistemas de abastecimento de água. No entanto, as infraestruturas apresentavam problemáticas relacionadas a influência climática regional como a falta de segurança hídrica de mananciais captado, seja através de mananciais subterrâneos exauridos (Santo Antônio dos Posseiros, Caldeirão Dantas e Beleza) ou mananciais superficiais não reabastecidos pela quadra chuvosa e comprometidos pelo fenômeno da seca ocorrido entre 2012 a 2017 (Anauá); problemáticas relacionadas a falta de gestão e depreciação temporal de infraestruturas (Logradouro); e pela ausência de infraestruturas responsáveis pelo abastecimento coletivo de água (Serra Verde).

Resultando, desta forma, em um abastecimento de água insuficiente que não garante a qualidade necessária a manutenção da saúde populacional na zona rural. O que promove, por consequência, a indispensabilidade do uso de carros-pipas que, apesar de demonstrar imensa importância para o abastecimento de água para quem não possui, deveriam ser desenvolvidas como políticas emergenciais apenas (NETO; FARIAS; VIANNA, 2021).

A implantação de um sistema de abastecimento de água é fundamental para assegurar a qualidade de vida e saúde para uma população. Como demonstram estudos, muitas comunidades rurais sofrem com falta de água e/ou não possuem um tratamento adequado para consumo humano, o que forma um contexto onde a população se utiliza de água contaminada por coliformes totais, que está em desacordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021 que trata dos padrões de potabilidade (MEDEIROS, 2023).

Abrangendo oito localidades presentes na zona rural, a implantação deste Sistema Integrado acabou sendo desafiada, em virtude da necessidade de alto aporte de recurso financeiro, por fatores como a distância entre as comunidades contempladas e o desnível do terreno. Além disto, são encontradas, na maioria dos casos, residências com alta taxa de dispersão e mananciais com bom histórico de exploração ou reservação cada vez mais distantes das localidades que atenderão. O que, conseqüentemente, evidencia a necessidade por profissionais que atentem para as peculiaridades formadoras de um rural heterogêneo para que não tornem inviável a execução de projetos de abastecimento de água desde sua etapa de elaboração.

Dentre as etapas de funcionamento do Complexo Anauá, reparou-se que a água é recalçada, a partir da primeira estação elevatória de água tratada, para o reservatório elevado localizado no Distrito de Anauá e, posteriormente, distribuída para as ligações prediais e demais comunidades atendidas através de adutoras (gravitárias e pressurizadas) e redes de distribuição. Em consideração as longas distância de distribuição da água tratada, frisa-se a devida importância a ser direcionada aos pontos de recloração instalados no SAA.

O processo de desinfecção de água bruta é primordial para a manutenção da saúde populacional, pois este evita que microrganismos patogênicos sejam disseminados e fomentem a propagação de doenças de veiculação hídrica. Estudos evidenciam que o melhor método para desinfetar a água é por meio da utilização do hipoclorito de sódio com concentração de 2,5%, demonstrando maior eficácia que outros métodos convencionais como a fervura e a utilização de filtros de cerâmica devido, respectivamente, a necessidade de energia para eliminar patógenos e a remoção incompleta dos agentes contaminantes (JESUS, 2023).

No Sistema Integrado Complexo Anauá, o gerador automatizado de hipoclorito de sódio, popularmente chamado de fábrica de cloro, é o responsável por injetar a solução concentrada de cloro formada através da adição de água e cloreto de sódio (NaCl) para a etapa de desinfecção da água. No referido sistema de abastecimento de água, foi instalado um equipamento de capacidade de geração de 2 kg de cloro ativo por dia.

Sua instalação ocorreu devido o baixo custo de manutenção e operação, com pesquisas revelando que o tratamento da água com hipoclorito de sódio é tão eficiente e mais

econômico quanto a outros insumos como, cloro granular, gás cloro e pastilhas de tricloro. Uma vez que o valor do quilograma de cloro ativo produzido pelo gerador de hipoclorito é menos oneroso comparado ao cloro em outras composições (Tabela 02), observa-se que o referido gerador pode ser considerado uma ótima tecnologia a ser utilizada para as SAAs executados na zona rural, vistas a eficiência, a automação e o menor custo de operação que ainda é capaz de atenuar as falhas processuais vigentes enfrentadas pelo modelo de gestão do Sistema Integrado de Saneamento Rural - SISAR/CE (GARCIA, 2018).

Tabela 2. Custo de insumos para a etapa de cloração da água no Complexo Anauá em um mês.

Tipo de Insumo	Quantidade demandada (kg)	Valor em Reais (R\$)
Sal Grosso	300	273
Cloro Granular	100	1.653,20

Fonte: SISAR, 2025.

Entendeu-se que, com a disposição de nove estações de bombeamento e quatro estações de tratamento de água bruta com gerador de hipoclorito, o custo energético necessário para operar o Complexo Anauá poderia afetar a sua existência, resultante do baixo poder econômico disposto em zonas rurais. Promovendo a proposta de instalação de usinas fotovoltaicas para viabilizar a gestão sustentável por meio da redução do custo energético de operação.

Ressalta-se que no modelo de gestão SISAR/CE, solução associativista compartilhada eleita para a gestão da infraestrutura de abastecimento hídrico, a tarifa é uma taxa de serviço sem visão de lucros responsável pela manutenção dos SAAs, fornecimento de insumos e capacitação social das comunidades rurais. Entendendo-se que a tarifa é composta pela custo de produção e distribuição de água, custo energético, taxa do operador e taxa administrativa (valores definidos em assembleia geral comunitária), observa-se que o custo com insumos e processos de tratamento de água, bem como os valores tidos para a manutenção energética repercutem incisivamente sobre o valor final pago pelo usuário.

Salienta-se, ainda, que estudos revelam que a implantação de novas tecnologias para geração de energia elétrica tem impacto significativo no valor da conta de energia do consumidor final tendo em conta que o consumo energético e da água tratada estão relacionados. Além disto, estas tecnologias são consideradas de matriz limpa quando comparadas as matrizes energéticas tradicionais, favorecendo o equilíbrio ambiental por meio do não lançamento de toneladas de CO₂ para a atmosfera. (RABELO, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deste modo, compreende-se que implementar um sistema de abastecimento de água na zona rural do Cariri cearense requer a contemplação de uma visão holística que considere as particularidades que compõem as ruralidades, em contraponto da dissociação proporcionada, muitas vezes, entre projeto e realidade vivida.

Apesar de focar na transposição de águas originadas do leito do Rio São Francisco, o desenvolvimento do PISF atua como política pública que considera além da segurança hídrica, a melhoria da qualidade de vida populacional de áreas afetadas. Em vista da

execução de sistemas de abastecimento de água que possibilitam a mitigação de impactos socioambientais causados pela obra e que permeiam a história das regiões.

Contudo, constatou-se que as características geográficas intrínsecas ao meio rural do Cariri cearense acabam por inviabilizar, em diversos casos, a implementação de soluções voltadas para o abastecimento coletivo de água potável. Resultando em altos investimentos que podem dificultar o interesse de atender o direito básico de acesso à água nestas regiões por parte do poder público, a exemplo do custo tido com a implementação do Complexo Anauá.

À vista disto, notou-se o incentivo de estudos que promovessem a execução de sistemas integrados de abastecimento de água a fim de permitir, tendo como base uma fonte de captação hídrica com histórico de segurança, o maior número de beneficiários dentro dos critérios técnicos existentes e de reduzir o custo per capita de investimento.

Arelado a isto, entendeu-se que a utilização de tecnologias relacionadas aos processos convencionais de tratamento e distribuição de água acabam por fomentar a viabilidade econômica e da operação de Sistemas Integrados de modo a garantir a resiliência necessária a vida dos habitantes do meio rural, visto que os custos necessários para o acesso ao benefício se encontram mais adequados e realistas a distribuição de renda conhecida neste meio. Promovendo, assim, um acesso equalitário, contínuo e justo à água tratada.

Por fim, explorar a impactação físico-financeira da operação de um sistema de abastecimento de água desta magnitude pode engrandecer o debate sobre meios que auxiliem uma maior sustentabilidade ambiental e econômica tendo como parâmetro a gestão por meio do Sistema Integrado de Saneamento Rural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida, Sandra Valéria. 2024. “Escassez hídrica. Causas da escassez hídrica.” In Escassez Hídrica: desafios mitigatórios. Dissertação de Mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 24, 40–52. <https://repositorio.unesp.br/items/d9a66ed9-fd2d-4b47-9bc7-9192e0b46993>. Acesso em 2 jan. 2025.

Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2023. Cidades. <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/fontes.php?lang=>. Acesso em 8 jan. 2025.

Brasil. Ministério da Integração Nacional. 2005. Programa 15 – Apoio técnico para implantação de infraestrutura de abastecimento de água ao longo dos canais.

<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ProjetoRioSaoFrancisco/ArquivosPDF/PBA15.pdf>. Acesso em 2 jan. 2025.

Ceará. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). 2017. Perfil básico municipal: Barro 2023. Perfil básico municipal: Mauriti 2023. Fortaleza. Disponível em: <http://ipecedata.ipece.ce.gov.br/ipece-data-web/module/perfil-municipal.xhtml.pdf>. Acesso em 8 de janeiro de 2025.

Galizoni, Flávia Maria. 2021. “Rural e ruralidades: reflexões para o Programa Nacional de Saneamento Rural.” In Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR): aspectos conceituais da ruralidade no Brasil e interfaces com o saneamento básico, organizado por Brasil, Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 9–22. Brasília: Funasa.

http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/SUBSIDIOS_VOL1_RURALIDADE_SANEAMENTO.pdf/e0163152-6cc2-4898-b915-6a1e53e49115. Acesso em 2 jan. 2025.

Garcia, Regilaine da Cunha Duarte. 2018. “Referencial Teórico.” In Avaliação da substituição do cloro gás pela produção eletrolítica de hipoclorito de sódio in loco em estação de tratamento de água de grande porte. Dissertação de Mestrado em Meio Ambiente e Qualidade Ambiental, Universidade Federal de Uberlândia, 6–27. <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/21336>. Acesso em 15 jan. 2025.

Gerhardt, Tatiana Engel, e Denise Tolfo Silveira. 2009. “A pesquisa científica.” In Métodos de pesquisa, 31–42. Porto Alegre, RS: Editora da UFRGS.

Jesus, Francisca Oliveira, et al. 2023. “Eficácia das medidas domiciliares de desinfecção da água para consumo humano: enfoque para o contexto de Santarém, Pará, Brasil.” Cadernos de Saúde Pública 39: e00205322. <https://www.scielosp.org/article/csp/2023.v39n2/e00205322/>. Acesso em 15 jan. 2025.

Medeiros, Bruno José Silva, et al. 2023. “Abastecimento de Água no Meio Rural: Fonte de Vida e Saúde.” Caderno Impacto em Extensão 3 (1). <https://revistas.editora.ufcg.edu.br/index.php/cite/article/view/636>. Acesso em 14 jan. 2025.

Navarro, Zander. 2023. “Meio século de transformações do mundo rural brasileiro e a ação governamental.” Revista de Política Agrícola 19 (5): 107–18. <https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/1107>. Acesso em 2 jan. 2025.

Neto, João F. C., Thiago S. Farias, e Pedro C. G. Vianna. 2021. “Os usos do carro-pipa no ‘combate’ à seca na região semiárida brasileira (RSB) e no Estado da Paraíba.” Revista OKARA 15 (2): 278–96. <https://periodicos.ufpb.br/index.php/okara/article/view/63562>. Acesso em 14 jan. 2025.

Rabelo, Francisco Carleudo Saraiva, et al. 2023. “Estudo socioambiental do projeto de abastecimento de água com sistema fotovoltaico conectado à rede na comunidade Sítio Volta, Jaguaruana, Semiárido Cearense.” Revista Brasileira de Energia Solar 14 (1): 63–71. <https://rbens.emnuvens.com.br/>. Acesso em 15 jan. 2025.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓSPADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SISA

APÓSP INSTITUCIONAL:

Ventura, Magda Maria. 2007. “O estudo de caso como modalidade de pesquisa.”
Revista SoCERJ 20 (5): 383–86.
http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2007_05/a2007_v20_n05_art10.pdf. Acesso
em 8 jan. 2025.